

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ПРЕДМЕТУ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Кенжабоев Ш. А

Доцент кафедры «Узбекского, русского и иностранных языков», ТФ СГУВМЖиБ.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема применения современных технологий при обучении иностранному языку для повышения мотивации к предмету и качества образования. Рассматриваются принципы и методы системно-деятельностного подхода в обучении иностранным языкам, а также ряд современных педагогических технологий, используемых в обучении английскому языку.

Ключевые слова: *Мотивация и познавательная активность, образовательные технологии, разноуровневое обучение, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, технология обучения в сотрудничестве, проектная деятельность.*

Построение учебного процесса на аудиторном занятии с использованием современных образовательных технологий, учитывая современные требования к качеству образования, к уровню сформированности учебных действий, повышает мотивацию и познавательную активность студентов, позволяет применить лично ориентированную интерактивную образовательную технологию, способствует преодолению психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения, даёт возможность избежать субъективной оценки и повышает эффективность обучения и качество образования.

Главной целью обучения иностранным языкам в высшем учебном заведении является развитие коммуникативной компетенции, развитие личности студента, желающей и способной к участию в межкультурном общении на иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяет выбор средств и приемов, их упорядочение для

достижения цели. Однако, интерес обучающихся к изучению иностранного языка падает. Отсутствие мотивации, в свою очередь, влечёт снижение качества обученности студентов. Использование только традиционных методов преподавания сегодня уже не дает желаемых результатов, и не позволяет достигать установленных требований государственного стандарта и поддерживать интерес обучаемых. Чтобы совершенствовать и оптимизировать учебный процесс преподаватель вынужден дополнять и сочетать привычные методики с новыми технологиями в преподавании иностранных языков.

Выбор темы для самообразования обусловлен необходимостью реализации требований государственного образовательного стандарта, поддержанием стабильно высоких показателей успеваемости обучающихся через создание устойчивой учебной мотивации к изучению английского языка посредством использования современных технологий.

На занятиях английского языка и во внеурочное время необходимо использовать принципы и методы системно-деятельностного подхода, технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. Учитывая именно то, что в учебных группах часто присутствуют студенты с различным уровнем языковой подготовки на каждом своем занятии я использую поэлементно несколько современных образовательных технологий:

информационно-коммуникационные,
проектный метод, исследовательская деятельность учащихся,
игровые технологии,
разноуровневое обучение, дифференцированное обучение,
технология обучения в сотрудничестве или групповая работа,
здоровьесберегающие технологии,

Использование информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время наше общество характеризуется ярко выраженным процессом информатизации. Одним из главных направлений процесса информатизации является информатизация системы образования, что подразумевает внедрение средств информационных технологий в образовательный процесс. Одними из ведущих технологий в организации образовательного процесса на аудиторном занятии и во внеаудиторное время являются информационно-коммуникационные технологии. Занятие с использованием ИКТ дает возможность проводить занятия с разноуровневыми студентами, давать им задания различной степени сложности, предлагать набор заданий и упражнений соответственно их способностям, обеспечивать 100% участия, сохраняя атмосферу доброжелательности, заинтересованности. При правильной

организации учебного процесса повышается мотивация самоподготовки студентов и появляется сознательное отношение к учебе. Основными направлениями использования ИКТ преподавателями иностранного языка являются:

Мультимедиа-занятия (интерактивные занятия)

Тестирование на компьютерах

Дистанционные олимпиады

Телекоммуникационные проекты

Занятия на основе авторских компьютерных презентаций в форме практических занятий, семинаров, докладов учащихся

Проектная деятельность

Использование технологии проектного обучения и исследовательской деятельности. Целью проектной технологии является самостоятельное «постижение» студентами различных проблем, имеющих жизненный смысл для обучаемых. Данная технология предполагает «проживание» студентами определенного отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту формирования научного представления об окружающем мире, конструирование материальных или иных объектов.

Метод проектов - один из ведущих при формировании речевых компетенций обучающихся, умению использовать иностранный язык как инструмент межкультурного общения и взаимодействия. Работая в проектной группе, студенты включены в активный диалог культур, используют знания и умения в английском языке в новых нестандартных ситуациях. Проектная деятельность широко применяется на занятиях английского языка в студенческих группах 1,2-ого года обучения. Проектная деятельность направлена на решение коммуникативных задач, ориентирована на личность студента, развивает мотивацию и творческий потенциал преподавателя и студентов. В процессе работы над проектом происходит интегрированное развитие всех видов речевой деятельности и сочетание коллективной, парной и групповой работы.

Проектная деятельность вызывает особый интерес у студентов, т.к. они многое умеют и знают, и работа над проектами помогает им реализовать свои знания, умения и навыки. Она начинается на этапе формирования речевых навыков и заканчивается на этапе развития умения презентацией проекта и его защитой. Проектная деятельность в сочетании с работой на компьютере делает занятия интересными и современными. Учитель не только учит детей, но и многому учится у них.

Использование здоровьесберегающих технологий.

Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе (ЗОТ) - это все технологии, применение которых в процессе обучения идет на пользу студентам. Если же ЗОТ связывать с решением более узких задач, то к ним можно отнести педагогические методы и приемы, обеспечивающие студентам безопасность во время пребывания в высшем образовательном учреждении. На уроках обучающимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию, поэтому, преподаватель должен уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.

Развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху студентов способствуют:

индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки, рациональное распределение ее по времени.

смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, аудирование, ответы на вопросы, работа с учебным материалом (устно и письменно), творческие задания, "мозговой штурм".

различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом, задания на перегруппировку; на распознавание и поиск ошибок; разноуровневые задания.

строгое соблюдение объема всех видов тестов, проведение промежуточных и итоговых контрольных работ строго по календарно-тематическому планированию.

речевые разминки, игровые паузы (драматизация диалогов, текстовых отрывков), зрительная гимнастика и, конечно, эмоциональную разгрузку.

смена позы студентов, наблюдение за их осанкой, соответствие позы виду учебной деятельности.

Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в обучении. В процессе игры, вследствие гибкости игровой технологии, обучающиеся сталкиваются с ситуациями выбора, в которых они проявляют свою индивидуальность. Особенностью игровой технологии является то, что ее разработка и применение требуют высочайшей творческой активности педагога и обучающихся.

Игра является действенным инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет студентов волноваться и переживать, это мощный стимул к овладению языком. Игра улучшает отношение между ее участниками и педагогами, так как игровые

взаимодействия предусматривают неформальное общение, и позволяет раскрыть и тем и другим свои личностные качества, игра снимает страх перед неизвестностью. Игра всегда предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть. Это обостряет мыслительную деятельность учащихся. Именно в игре обучающиеся усваивают общественные функции, нормы поведения.

В играх различные знания и сведения студент получает свободно. Поэтому часто то, что на занятии казалось трудным, во время игры легко усваивается. Интерес и удовольствие - важные психологические эффекты игры. Не надо бояться того, что интерес, возникающий в процессе игры, - это интерес к игре, а не к самому учебному процессу. Развитие интереса имеет закономерность: заинтересованность внешней стороной явлений перерастает в интерес к их внутренней сути.

Е.И.Пассов выделяет 6 основных целей использования игры на уроках иностранного языка:

1. Формирование определенных навыков.
2. Развитие определенных речевых умений.
3. Обучение умению общаться.
4. Развитие необходимых способностей и психических функций.
5. Познание в сфере страноведения и языка.
6. Запоминание речевого материала.

Разноуровневое обучение - это технология обучения в одной группе студентов с разными способностями. Основная идея технологии заключается в том, что все обучающиеся способны овладеть базисным компонентом образования, продвигаясь в своем темпе. Важным является и то, что студенты ознакомлены с целями и итоговым эталоном знаний. Это дает возможность работать с обучающимися, как испытывающими затруднения, так и обнаруживающими высокий уровень умственного развития, проявляющими ярко выраженный интерес, склонности и способности к предмету. Создание наиболее благоприятных условий для развития личности студента как индивидуальности. Уровневая дифференциация осуществляется не за счёт уменьшения объёма изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией школьников на различные требования к его усвоению. Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными студентами, так и с группами. Система работы по данной технологии включает в себя различные ступени:

выявление отставаний;

ликвидацию их пробелов;
устранение причин неуспеваемости;
формирование интереса и мотивация к учебе;
дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности студента.

Внутренняя дифференциация предполагает условное деление группы:
по уровню умственного развития (уровню достижений);
по личностно-психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, темпераменту и т.д.).

Дифференциация в обучении иностранному языку основывается на индивидуальных особенностях личности студента и на индивидуальных пробелах в его знаниях.

Для разноуровневого обучения используем:

Карточки-информаторы, включающие наряду с заданием студенту элементы дозированной помощи.

Альтернативные задания для добровольного выполнения.

Задания, содержание которых найдено студентом.

Задания, помогающие в овладении рациональными способами деятельности.

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала; самостоятельные и контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки закрепления. Учебный материал можно дифференцировать не только по уровню обученности учащихся, но и по уровням: творчества, трудности, объема.

Одной из современных образовательных технологий является обучение в сотрудничестве. Использование этой технологии позволяет значительно разнообразить аудиторные занятия. Основная идея технологии обучения в сотрудничестве - учиться вместе. Организация обучения в сотрудничестве в малых группах предусматривает группу студентов, состоящую из четырех человек разного уровня обученности. Преподаватель объясняет новый материал, а затем предлагает студентам в группах его закрепить, постараться разобраться, понять все детали. Группам дается определенное задание, необходимые опоры.

Задание делается по частям. При этом выполнение любого задания объясняется вслух студентом и контролируется всей группой. После завершения заданий всеми группами преподаватель на каждом уроке организует общее

обсуждение работы. Когда преподаватель убеждается, что материал усвоен всеми студентами, он дает тест на проверку понимания и усвоения нового материала. При этом преподаватель, конечно, дифференцирует сложность заданий для сильных и слабых студентов. Оценки за индивидуальную работу (тест) суммируются в группе, и объявляется общая оценка. Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый, стараясь выполнить свои задания, как бы соревнуется сам с собой. Иначе, каждый студент повышает ранее достигнутый результат.

Технология обучения в сотрудничестве имеет намного больше преимуществ перед стандартным занятием. Материал, проработанный всеми студентами вместе путем обсуждения, в вопросно-ответной форме, усваивается и запоминается лучше. Он более интересен как сам акт познания, чем рассказ преподавателя. Таким образом, появляется мотивация студентов работать самостоятельно на последующих занятиях (открываются способности тех студентов, которые по тем или иным причинам всегда на уроке остаются «в тени»).

Основные принципы - одно задание на группу, одно поощрение на группу, распределение ролей - соблюдается во всех случаях. Такой метод позволяет наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход, а так же, сформировать необходимые интеллектуальные и коммуникативные умения. Но и преподаватель в данной ситуации приобретает новую, несколько не менее важную для учебного процесса роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой деятельности обучающихся.

Таким образом, применение в рамках компетентностно-ориентированного обучения современных образовательных технологий позволяет организовать образовательный процесс более продуктивным, эффективным, интересным, информационно насыщенным, повышает мотивацию и познавательную активность студентов, эффективность обучения и качество образования.

Литература

1. Цветкова Л.А. Использование компьютера при обучении лексике в начальной школе. // ИЯШ - 2002. - №2. - С. 43-47.
2. Полякова Т.Ю. "Английский язык для диалога с компьютером" Москва. "Высшая школа" 1997.
3. Селевко Г.К. "Современные образовательные технологии" Москва. "Научное образование" 1998.

https://studme.org/88194/pedagogika/tehnologiya_obucheniya_sotrudnichestve_partnerstve

<https://iyazyki.prosv.ru/2015/09/using-games/>